

BOSHQARUV HISOBINI TAKOMILLASHTIRISHDA XARAJATLARNI HISOBGA OLIHNING ZAMONAVIY USULLARINING O‘RNI

Karimov Eldorbek Qodirjon o‘g‘li

Farg‘ona shahridagi Korea xalqaro unversiteti o‘qituvchisi

eldorbekarimov0125@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada boshqaruv hisobini takomillashtirishda xarajatlarni hisobga olishning zamonaviy usullarining ahamiyati yoritilgan. Xususan, xarajatlarni aniqlash, taqsimlash va nazorat qilishda “ABC-costing” (faoliyatga asoslangan hisob), “Target-costing” (maqsadli xarajatlar), “Kaizen-costing” va “Life-cycle costing” (mahsulot hayotiy sikli bo‘yicha hisob) kabi zamonaviy usullarning mohiyati va ularning amaliy ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, ushbu usullarni tadbirkorlik subyektlarida joriy etish orqali resurslardan samarali foydalanish, ishlab chiqarish tannarxini optimallashtirish va boshqaruv qarorlarini qabul qilish jarayonini takomillashtirish yo‘llari ko‘rsatib o‘tilgan. Tadqiqot natijalari boshqaruv hisobi tizimini modernizatsiya qilish hamda raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar. boshqaruv hisobi, xarajatlar hisobi, zamonaviy usullar, ABC-costing, target-costing, kaizen-costing, life-cycle costing, tannarx, samaradorlik, raqamli iqtisodiyot.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida korxonalar faoliyatining samaradorligini oshirish, raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish va foyda darajasini ko‘tarish uchun boshqaruv hisobining ahamiyati beqiyosdir. Boshqaruv hisobi nafaqat korxonaning moliyaviy natijalarini tahlil qiladi, balki strategic qarorlarni qabul qilishda ham muhim axborot manbai sifatida xizmat qiladi. Xarajatlarni hisobga olish boshqaruv hisobi tizimining eng muhim yo‘nalishlaridan biridir. Chunki korxonaning rentabelligi va raqobatbardoshligi bevosita xarajatlarni boshqarish darajasiga bog‘liqdir. Hozirgi kunda an‘anaviy xarajatlar hisobi tizimlari ishlab chiqarish jarayonlarining murakkabligi, raqobat kuchayishi va texnologik yangilanishlar sharoitida yetarli darajada aniqlik bermayapti. Shu sababli, korxonalarda zamonaviy yondashuvlarga asoslangan boshqaruv hisobi tizimini shakllantirish zarurati ortib bormoqda. Mazkur maqolada boshqaruv hisobini takomillashtirishda xarajatlarni hisobga olishning zamonaviy usullari, ularning nazariy asoslari, amaliy ahamiyati hamda O‘zbekiston korxonalarida joriy etish istiqbollari yoritiladi.

Boshqaruv hisobi – bu korxonalar faoliyatini samarali boshqarish uchun zarur bo‘lgan moliyaviy va ishlab chiqarish axborotlarini yig‘ish, tahlil qilish, rejalashtirish va nazorat qilish tizimidir. U korxonalar ichki boshqaruv ehtiyojlariga mo‘ljallangan

(8th international scientific and practical conference)

bo‘lib, foyda, tannarx, byudjet va rentabellik ko‘rsatkichlarini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Xarajatlar hisobi esa mahsulot yoki xizmat tannarxini aniqlash, ishlab chiqarish jarayonida resurslardan foydalanish samaradorligini baholash va xarajatlarni optimallashtirish maqsadida olib boriladigan hisob tizimidir. An’anaviy xarajatlar hisobi usullarida xarajatlar ishlab chiqarish bo‘limlari yoki mahsulot turlari bo‘yicha taqsimlanadi. Biroq bu yondashuv hozirgi murakkab ishlab chiqarish tuzilmalarida xarajatlarning haqiqiy manbaini to‘g‘ri aniqlash imkonini bermaydi. Shu sababli, zamonaviy boshqaruv hisobi tizimlarida xarajatlarni hisoblashning yangi metodlari ishlab chiqilgan.

Hozirgi iqtisodiyotda xarajatlarni hisobga olishning zamonaviy usullari keng qo‘llanilmoqda. Ular orasida quyidagi yondashuvlar alohida o‘rin tutadi:

1. Faoliyatga asoslangan hisob (Activity-Based Costing – ABC). Ushbu usulda xarajatlar mahsulot yoki xizmatga emas, balki ularni yaratadigan faoliyat turlariga taqsimlanadi. Natijada xarajatlarning aniq manbalari aniqlanadi, resurslardan foydalanish samaradorligi oshadi va noto‘g‘ri taqsimlangan xarajatlar kamayadi. ABC usuli ayniqsa ko‘p turdagi mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalarda yuqori aniqlik beradi.

2. Maqsadli xarajatlar hisobi (Target Costing). Bu yondashuv bozor narxidan kelib chiqib xarajatlarni rejalashtirishni nazarda tutadi. Mahsulot ishlab chiqarilishidan avval bozor narxi va kutilgan foyda aniqlanadi, so‘ng xarajatlar darajasi shu asosda belgilanadi. Maqsadli xarajatlar hisobi korxonalariga raqobatbardosh narxni saqlagan holda foydani ta‘minlash imkonini beradi.

3. Hayot sikli xarajatlari hisobi (Life Cycle Costing). Mahsulotning butun hayot davrini – ya‘ni ishlab chiqish, ishlab chiqarish, foydalanish va utilizatsiya bosqichlarini qamrab oladi. Ushbu usul xarajatlarni uzoq muddatli nuqtai nazardan baholashga yordam beradi va innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishda samaradorlikni oshiradi.

4. Qiymat zanjiri tahlili (Value Chain Analysis). Korxonaning barcha jarayonlari – xomashyo xarid qilishdan tortib, mijozga mahsulotni yetkazib berishgacha bo‘lgan bosqichlar tahlil qilinadi. Bu orqali qiymat yaratmaydigan ortiqcha xarajatlar aniqlanadi va ularni kamaytirish choralari ko‘riladi.

5. Kaizen Costing va Just-in-Time tizimlari. Bu usullar ishlab chiqarish jarayonida isroflarni kamaytirish, doimiy takomillashtirish va resurslardan samarali foydalanishga qaratilgan. Kaizen Costing jarayonlarni doimiy optimallashtirishni ta‘minlasa, JIT tizimi ortiqcha zaxiralarni kamaytiradi va ishlab chiqarishning tezkorligini oshiradi. Zamonaviy xarajatlar hisobining asosiy afzalligi shundaki, ular nafaqat hisob-kitobni, balki boshqaruv qarorlarini qabul qilishni ham qo‘llab-quvvatlaydi. Shu bois bu tizimlar strategik boshqaruv hisobi bilan bevosita bog‘liqdir.

O‘zbekiston korxonalarida boshqaruv hisobi tizimi hali to‘liq shakllanmagan bo‘lib, ko‘p hollarda an’anaviy buxgalteriya yondashuvlari ustunlik qilmoqda.

(8th international scientific and practical conference)

Xarajatlar ko‘pincha faqat ishlab chiqarish bo‘limlari kesimida tahlil qilinadi, natijada menejerlar uchun zarur bo‘lgan analitik ma‘lumotlar yetarli darajada shakllanmaydi.

Boshqaruv hisobini takomillashtirish quyidagi yo‘nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

- zamonaviy axborot texnologiyalarini (ERP, SAP, 1C va boshqalar) keng joriy etish;
- xalqaro amaliyotda qo‘llaniladigan zamonaviy xarajatlar hisobi usullarini o‘rganish va moslashtirish;
- korxonalarda strategik boshqaruv hisobi tizimini shakllantirish.

Shuningdek, davlat tomonidan korxonalarni raqamli transformatsiya jarayonlarida qo‘llab-quvvatlash, hisob standartlarini takomillashtirish va metodologik qo‘llanmalar ishlab chiqish zarur. Bu esa zamonaviy boshqaruv hisobi tizimining samarali ishlashiga zamin yaratadi.

Yuqorida keltirilgan tahlillar shuni ko‘rsatadiki, boshqaruv hisobini takomillashtirishda xarajatlarni hisobga olishning zamonaviy usullari korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirishda muhim omil hisoblanadi. Faoliyatga asoslangan hisob, maqsadli xarajatlar hisobi, hayot sikli xarajatlari va qiymat zanjiri tahlili korxonaga resurslardan oqilona foydalanish, foyda darajasini oshirish va raqobat ustunligini ta‘minlash imkonini beradi.

O‘zbekiston sharoitida bu tizimlarni joriy etish uchun zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish, mutaxassislar tayyorlash va milliy hisobot standartlarini xalqaro amaliyotga yaqinlashtirish muhimdir. Natijada, boshqaruv hisobi tizimi korxonada boshqaruvining strategik vositasiga aylanib, iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. David Alexander, Chris Nobes International Financial Reporting Standards Critical Perspectives on Business and Management, 2008
2. Christopher Nobes International differences and standardization, 2014
3. Vahobov A.V. Buxgalteriya hisobi va auditni xalqaro standartlarga moslashtirish yo‘nalishlari. – Toshkent, 2020.
4. Abdug‘aniyev S.S. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari: nazariya va amaliyot. – Toshkent, 2021.
5. Murodov M.M. Xalqaro buxgalteriya hisobi: nazariy asoslar va rivojlanish tendensiyalari. – Toshkent, 2019.
6. N.T. Qudbiyev, Z.A. Axmadaliyeva. “Soliq yukining biznes uchun ahamiyati”, Scientific Progress, vol. 3, no. 3, pp. 699–708, 2022.
7. Abduxalimovna, A. Z., & Nabiyeovich, I. I. (2021). Organization of Long-Term Asset Accounting on the Basis of International Standards. Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance, 2(11), 86-92.
8. Axmadaliyeva, Z. A. (2023). MHXS ASOSIDA INVESTITSION MULKLARNI HISOBGA OLIHNING O‘ZIGA XOSLIGI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(5), 801-811.

(8th international scientific and practical conference)